

SHAROF RASHIDOVNING “KASHMIR QO‘SHIG‘I”HAMDA PAULO KOELO ALKIMYOGAR ASARIDAGI NARGIZ OBRAZLARINING QIYOSIY TAHLILI

Radjabboyeva Xurshida Maqsudovna

ADTI Ijtimoiy fanlar kafedrasida mustaqil izlanuvchisi, fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369118>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Sharof Rashidov «Kashmir qo‘shig‘i» asaridagi Nargiz obrazi hamda jaxon adabiyotida Paulo Koeloning «Alkimyogar» asarida Nargiz obrazlarining qiyosiy tahlili asosida differentsiya, integratsiya o‘rganildi. Har ikki asarda Nargiz ma‘naviy ulug‘vorlikni, iliqlik va samimiylikni, poklik va axloqiy barkamollikni, ezgu tuyg‘ular va chuqur fikrlar uyg‘unligini ifodlaydi. Tezda Nargiz ikki ijodkorda farqli tomoni jaxon adabiyotida Nargiz yigit, Sh. Rashidovda qiz obrazi ekanligi yoritildi. Gul obrazi ikki ijodkorda ham yetakchilik qilgan. Har ikki ijodkor ham estetikaning go‘zallik kategoriyasini o‘zgacha mahorat bilan ifodalagan.

Kalit so‘zlari: differentsiya, integratsiya, nimfa, Nargiz, go‘zallik, obraz

Sharof Rashidovning “Kashmir qo‘shig‘i” asari qahramoni Nargiz obrazi chin ma‘noda go‘zallikni ifodalagani bilan ajralib turadi. Estetik kategoriyalardan go‘zallik kategoriyasi qalbdagi nozik xislatni uyg‘otishi, olamni go‘zallik qutqarishini ko‘rsata olgan. Asarda quyidagicha tasvirlanadi:

Gullar bog‘ida eng oldin ochilgan va o‘z chiroyi bilan olamga shuhrat yoygan go‘zal Nargizdir. Nargizning husnijamolini kuylamagan, uning sevgiga sazovor bo‘lishni, visoliga yetishni orzu qilmagan bormi? Uni bir ko‘ray, jamoliga bir to‘yay deganlar ozmunchami?

Mana u, eng go‘zal oq shohi ko‘ylagi ustidan zangor baxmal nimchasini kiyib lgan, boshiga esa, barq urib ochilgan gulning barcha go‘zalligini aks ettiruvchi jajjigina shinam va oppoq durracha o‘ragan, quloqlariga endigina ochilgan guldandan isirg‘a taqib, yasanib, yoshlik va go‘zallik sevinchlariga, orzu-umidlariga mast bo

lib, Gullar bog‘ida tovlanib turibdi. Ammo uning timqora ko‘zlari ma‘yus: kimnidir sog‘inadi, kimgadir intizor, qalbidagi mushtoqlik o‘ti tobora loyillab, avj oladi, bag‘ri o‘rtanadi, uning yoqimli kuyi bulbullarning va jamiki qushlarning jo‘r bo‘lib, musaffo tong quchog‘iga, poyonsiz vodiya tarqaladi, ajib aks sado beradi.

Braziliyaning mashhur yozuvchisi, Paulo Koeloning Alkimiyogar asarida Nargiz obrazi o‘zgacha tasvirlangan. Asarda quyidagicha rivoyat keltiriladi. Alkimiyogar qaysidir sayyoh keltirgan kitobni qo‘lga oldi. Kitob muqovasiz

edi, ammo muallifning nomini topdi-Oskar Uayldⁱⁱ-uni varaqlayotib, o'z-o'ziga oshiq bo'lgan gul-Nargiz haqidagi rivoyatga ko'zi tushdi.

Butun kunlarini buloqdagi o'z aksiga mahliyo bo'lib o'tkazadign go'zal yigitcha haqidagi afsona Alkimyogarga tanish edi: Nargiz o'z o'ziga shunchalik uzoq termulib o'tiradiki, oxir-oqibatda suvga qulab cho'kib ketadi, qirg'oqda esa bir gul unib chiqadi, unga Nargiz deb nom beradilar.ⁱⁱⁱ

Lekin bu rivoyatni Oskar Uayld o'zgacha hikoya qiladi: «Nargiz halok bo'lganidan so'ng o'rmon ilohalari-nimfalar^{iv} buloqning suvi ko'z yoshlaridan sho'r bo'lib qolganligini payqadilar. «Nega yig'layotirsan?»-deb so'radilar o'rmon ilohalari. «Nargizga motam tutyapman», -deb javob berdi buloq. «Ajablanmasa ham bo'ladi, deyishdi o'rmon ilohalari.-U o'rmondan o'tganda biz uning izidan yugurar edik, faqat sen uning jamolini yaqindan ko'rgansan». «U chiroyli edimi?»-deb so'radi buloq. «Buni sendan yaxshiroq biladigan bormikan?»-hayron qoldi o'rmon lohalari.- Axir, usubhi sodiqdan kun botgunga qadar sening qirg'oqlaringda suvlaringdan koz uzmay o'tirmasmidi?»

Buloq uzoq jim qoldi va nihoyat javob qildi: «Men Nargizning go'zalligini payqamagan bo'lsam ham, unga motam tutyapman, u har gal qig'oqlaringa kelib bosh ko'tarolmay suvlaringa termilganida uning ko'zlari tubida mening go'zalligim aks etar edi, ana shuning uchun ko'z yoshlarimni tiyolmay yig'layapman».

Ikki ijodkorning asaridagi integratsiyasi, Nargiz obrazi estetikaning go'zallik kategoriyasini ochib bera olagan. Lekin jaxon adabiyotida differensatsiyasi, Nargiz yigit qiyofasi obraz hisoblanib, fojiaviylikni ham ko'rsatib berilgan. Chin ma'nodagi go'zallik xalok bo'lmasligi uning aksi ifodasi albatta davom etishi bilan ishonch, umidni ifodalaydi.

Buloq hamda qirg'oqlar o'zini go'zalligini Nargiz ko'zlarida ko'rib zavq olishida noadatiy estetik zavq bera oladi. Asardagi Nimfalar buloqning suvi sho'r bo'lishi ko'z yoshlar sababligini ifodalaydi. Nargiz xalok bo'lsada, qirg'oqdan o'sib chiqqan gullar Nargiz go'zalligini davomchilari bo'lib kolaishi asar ruhiyatini boyitdi.

Sharof Rashidov «Kashmir qo'shig'i» saridagi Nargiz gul go'zal qiz obrazi ifodalaydi. Nargizda go'zallik, do'stlik, ulug'vorlik kuchlidir. O'z dugonlarini xalok bo'lmasligi uchun nozik bo'lishiga qaramay tura oldi. Tubanlikka qarshi chiqdi. Yoriga sadoqatini ifodalay bildi. Go'zallik kategoriyasi har ikki asarda ustivorligi bilan birlashtirsa, uni ifodalanishi mohiyati, borliq bilan munosabati, inson ruhiyati ta'siri ijodkorlarning mahoratidir. Estetik jozibasi

qalblardan o‘rin olishi bilan ajraib turadi.Chunki go‘zallik makon zamon bilan birga yashaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Sharof Rashidov Kashmir qo‘shig‘i “Yosh Gvardiya”nashriyoti Toshkent-1978
2. Oskar Uayld (1854-1900)-ingliz yozuvchisi,tanqidchi. “E‘tiqod yoki nigilistlar”, “Garsoginiya Padunskaya”, “Salomeya” kabi asarlari mavjud.
3. Paulo Koelo ALKIMYOGAR <<ILM-ZIYO-ZAKOVAT>> TOSHKENT-202

ⁱ Sharof Rashidov Kashmir qo‘shig‘i “Yosh Gvardiya”nashriyoti Toshkent-1978

ⁱⁱ Oskar Uayld (1854-1900)-ingliz yozuvchisi,tanqidchi. “E‘tiqod yoki nigilistlar”, “Garsoginiya Padunskaya”, “Salomeya” kabi asarlari mavjud.

ⁱⁱⁱ Paulo Koelo ALKIMYOGAR <<ILM-ZIYO-ZAKOVAT>> TOSHKENT-2021

^{iv} Nimfa -yunon afsonalarida tasvirlangan xayoliy obraz- tabiat kuchlarining ayol obrazidagi ilohasi

